

Тетяна Стовба

доцент, кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та морського права,
Херсонська державна морська академія
Херсон, Україна

СИСТЕМА ФОРСАЙТ-МЕТОДІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ВАНІ-СВІТУ

Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності використання системи форсайт-методів для визначення проблем, які виникають раптово і всупереч очікуванням. Стратегічні несподіванки висувають нові задачі, що не відповідають минулому досвіду підприємства і вимагають негайного реагування на них. Метою дослідження є формування системи форсайт-методів для покращання процесу управління підприємствами в умовах ВАНІ-світу, а також сприятиме відновленню економіки України.

Ключові слова: форсайт-методи, сценарії, кістяк Каору Ісікави, збалансована система показників, дорожня карта.

Abstract. The article is devoted to justifying the need to use the system of foresight methods to identify problems that arise suddenly and contrary to expectations. Strategic surprises create new tasks that don't correspond to the past experience of the enterprise and require an immediate response to them. The purpose of this research is to form a system of foresight methods to improve the process of enterprise management in the conditions of the BANI world, and will also contribute to the recovery of the economy of Ukraine.

Key words: foresight methods, scenarios, Kaoru Ishikawa's skeleton, balanced scorecard, road map.

Постановка проблеми та її актуальність. Пануюча у світі реальність описується акронімом ВАНІ: Brittle – крихка, Anxious – тривожна, неспокійна, Nonlinear – нелінійна, Incomprehensible – неосяжна, незбагненна [1]. Оскільки у таких умовах не можна одержати повну інформацію про трансформації рушійних сил і розробити відповідні стратегії на усі випадки, то на разі виграє те підприємство, яке спроможне передбачати можливі перетворення та здатне до адекватних і швидких дій у відповідь на непередбачувані зміни. На разі для вітчизняних підприємств це вкрай важливо, бо забезпечить не тільки їх успішне функціонування, але й сприятиме відновленню економіки України.

Аналіз основних досліджень і публікацій. О. Решетняк склав класифікацію, систематизував досвід застосування форсайт-методів провідними країнами світу [2]. Варто відзначити, що в економічній літературі широко опрацьовано проблеми стратегічного управління в умовах стабільного світу, з передбачуваністю та чітким довгостроковим плануванням. В умовах стратегічної невизначеності та турбулентності щодо можливих подій у майбутньому підприємствам важливо мати систему відповідних інструментів та методів, які дозволять передбачати та проєктувати майбутнє, визначати напрямки інноваційного розвитку і допомогатимуть ефективно діяти у воєнний та поствоєнний період для відновлення економіки.

Метою даного дослідження є формування системи форсайт-методів для покращання процесу управління підприємствами в умовах VANI-світу.

Виклад основного матеріалу. Нова реальність характеризується стратегічними несподіванками: проблема виникає раптово, всупереч очікуванням, проблема вимагає негайного вирішення абсолютно нових завдань, які підприємство не мало досвіду розв'язання у минулому. Інакше організація перебуватиме у небезпеці та може мати величезні фінансові втрати.

VANI-світ характеризується важкопрогнозованими та рідкісними викликами, що мають значні і непередбачувані наслідки, тому для успішної роботи підприємства потребують системи методів дослідження і проєктування майбутнього, яка забезпечуватиме визначення необхідних напрямків інноваційного розвитку організацій, що дозволить їм випускати затребувані інноваційні продукти та сприяти відновленню економіки країни.

Зважаючи на стратегічні несподіванки екстраполяція тенденцій, історичні аналогії, криві зростання та освоєння, сканування зовнішнього оточення тощо не дозволяють передбачити майбутні мегатренди, бо більшість факторів були відсутні у минулому та поточному часі, а також деякі з них неможливо формалізувати. *Але глобальні тренди породжують нові можливості для зміни промисловості, агробізнесу, економіки й суспільства. Ті країни, міста, організації, які враховували ці мегатренди, досягли успіху. Так, реформи 80-х рр. минулого століття дозволили Лондону скористатись лібералізацією фінансових ринків, що зробило його світовим хабом; Індія та США скористались можливостями, що виникли через появу інтернету [3].*

Завдяки форсайт-методам (англ. foresight – передбачення) можливо передбачити майбутній розвиток науки, техніки, економіки та суспільства з метою визначення тих стратегічних видів діяльності, які ймовірно матимуть найбільші економічні та соціальні переваги.

Експерти вважають, що у найближчі п'ять років будуть перспективними ексабайтова економіка, яка здатна створити ринки об'ємом понад 8 трлн. дол. США, економіка добробуту (понад 7 трлн. дол. США), вуглецево-нейтральна економіка (майже 2,3 трлн. дол. США), циркулярна економіка (4,5 трлн. дол. США), економіка вражень (6,5 трлн. дол. США) [3], ринок озброєнь та військової техніки тощо, що має враховувати Україна забезпечення національної безпеки та розвитку.

Експерти вважають, що формування нового світового порядку, який ґрунтується на використанні штучного інтелекту, кіберфізичних систем, відмові від використання вуглецевого палива, цифровізації тощо добігає кінця [4]. Трансформація супроводжуватиметься зростанням потреби в акумуляторах і літєвих батареях для автівок і промисловості майже у три рази протягом п'яти років. До 2040 року потреба в літїї збільшиться майже у 40 разів та у 25 разів – у графіті та ін. рідкоземельних природних

копалинах. США розраховують забезпечити майже десяту частину необхідних ресурсів, Китай контролює приблизно 55% їх видобутку і 85% – очищення [4].

Україна володіє потужним потенціалом щодо мінеральних ресурсів у стратегічно привабливих для економік світу видах діяльності. Поклади рідкоземельних металів оцінюються у 7,5 трлн. дол. США [4]. Але Україна має експортувати готову продукцію із значною доданою вартістю та послуги. Так, Україна може запропонувати світові тренінги для армій різних країн щодо ведення бойових дій та використання різних видів озброєнь і військової техніки тощо.

На підставі творчого підходу до визначення мегатрендів підприємствам може стати в пригоді сценарне планування, яке дозволяє моделювати поведінку організації за різних початкових та додаткових умов. Сутність сценарного планування полягає у дослідженні чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, які впливають на розвиток, та побудові можливих моделей перебігу подій – оптимістичного, поміркованого та песимістичного сценаріїв.

Оптимістичний сценарій передбачає, що у майбутньому матимуть місце якісні зміни у розвитку вітчизняних підприємств, які забезпечать значне зростання обсягу продукції та послуг, продуктивності праці тощо на інноваційних засадах.

За песимістичним сценарієм продовжиться зниження темпів зростання внаслідок впливу негативних чинників як тих, що мали місце у минулому, так і нових. Зокрема, мільйони українців були змушені залишити домівки і вдатися до внутрішньої або зовнішньої міграції у пошуках безпеки та можливого місця працевлаштування на невизначений термін. На разі найпріоритетнішим завданням є повернення внутрішніх та зовнішніх мігрантів та ефективного використання людського капіталу, який є рушійною силою будь-якої компанії та ключовим фактором досягнення міцних конкурентних позицій та результативності організації.

Сценарій поміркованого розвитку враховує прогнозовані зміни техніко-технологічних, соціально-економічних факторів, складається з урахуванням правдоподібних припущень.

Справжній шлях подальшого розвитку бізнес-організацій залежатиме від ефективного управління талантами в організації, які передбачатимуть несподіванки, що не мають аналогів, скануватимуть імперативи зовнішнього оточення з метою пошуку нових можливостей, а також попередження можливих ризиків майбутнього.

Для подолання gaps між поточним станом та проєктованим майбутнім доцільно використовувати запропоновану Каору Ісікава схему, яка візуалізує та організовує знання стосовно якісних характеристик певних процесів, що дозволяє систематизувати та полегшити розуміння проблем та необхідних дій щодо їх подолання [5]. Тобто завдяки кістяку Каору Ісікави можна визначити проблеми, які необхідно подолати для підготовки до передбачуваного майбутнього та забезпечення конкурентоспроможності підприємств,

а також ймовірні шляхи їх можливого подолання і, таким чином, сприяти відновленню економіки України у воєнний та поствоєнний періоди.

Після передбачення напрямків інноваційного розвитку та виявлення існуючих та можливих проблем для управління підприємством варто розробити дорожню карту, яка міститиме систему цілей, систему ключових показників ефективності діяльності (KPI), систему збалансованих показників (BSC) та ін. Зокрема, розробивши дорожню карту, стратегічні наміри і збалансовану систему показників на рівні підприємства, слід каскадувати BSC для окремих проєктів, підрозділів та співробітників, які логічно витікатимуть із збалансованої системи показників підприємства та сприятимуть адаптації організації до стратегічних несподіванок.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок.

Для успішної роботи в умовах BANI-світу, котрий характеризується стратегічними несподіванками, підприємства потребують системи форсайт-методів, яка забезпечуватиме передбачення необхідних напрямків інноваційного розвитку організацій, що дозволить їм випускати затребувані інноваційні продукти та сприяти відновленню економіки країни.

Задля досягнення бажаного майбутнього запропоновано виявити проблеми за допомогою кістяку Ісікави, розробити дорожню карту – систему цілей, ключових показників ефективності діяльності (KPI), систему збалансованих показників (BSC) та ін., особливості складання якої розглядатимуться у подальших дослідженнях.

Список використаних джерел

1. Завтра может быть уже поздно – читайте прямо сейчас про VUCA-мир, в котором вы живете. *Про бізнес* : веб-сайт. URL: <https://probusiness.io/strategy/6823-zavtra-mozhet-byt-uzhe-pozdno-chitayte-pryamo-seychas-pro-vuca-mir-v-kotorom-zhivete.html> (дата звернення: 10.11.2021).
2. Решетняк О. І. Форсайт-методи в управлінні науково-технологічним розвитком. *Ефективна економіка*. 2019. № 12. DOI: [10.32702/2307-2105-2019.12.67](https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.12.67)
3. Шість економік майбутнього: де в ООН побачили ринки на \$30 трлн. *Mind* : веб-сайт. URL: <https://mind.ua/publications/20214334-shist-ekonomik-majbutnogo-de-v-oon-pobachili-rinki-na-30-trln> (дата звернення 12.02.2023).
4. Корсунский С. Точка бифуркации: как нам обустроить Украину. *Zn.ua* : веб-сайт. URL: <https://zn.ua/international/tochka-bifurkatsii-kak-nam-obustroit-ukrainu.html> (дата звернення 12.02.2023).
5. Ishikawa K. *Guide to Quality Control*. Tokyo, Asian Productivity Organization, 1976. *Openlibrary.org* : веб-сайт. URL: https://openlibrary.org/books/OL4595409M/Guide_to_quality_control (дата звернення 12.02.2023).